

NORMUROD NORQOBILOVNING “KEKSA TUT” HIKOYASIDAGI RAMZIYLIKLAR

Xajikurbanova Nilufar

Filologiya fakulteti o‘zbek tili ta’limi yo‘nalishi

191-guruh talabasi

Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793346>

Annotatsiya: Bu maqolada “Keksa tut” hikoyasidagi ramziy obrazlar tahlil qilinadi va hikoyadagi personajlarning hikoya mohiyatidagi o‘rni bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: hikoya, keksa tut, ramz, odamiylik

O‘zbek adabiyoti nasrida hikoya janri badiiy saviyasi baland asar hisoblanadi. Hikoyada davr va qahramon masalasi, xarakterlar talqini asarni asosiy bo‘g‘inini tashkil etadi. Hikoya janri azal-azaldan didaktik ma’no kasb etib, insonlarga ma’naviy ozuqa berish va ularni yaxshiliklarga yetaklash uchun xizmat qilib kelgan. Shu sabab, hikoya janri badiiy adabiyotda alohida ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik davrida yaratilgan hikoyalarni o‘rganar ekanmiz, o‘zbek hikoyanavisligi alohida shaxslar olamini, ularning o‘ziga xos tuyg‘ularini aks ettirish borasida qator yutuqlarni qo‘lga kiritganligiga amin bo‘lamiz. To‘g‘ri, har bir odamning o‘zi alohida shaxs. Ayni chog‘da, u o‘zigagina xos olamga, intellektual – ruhiy holatga ega. Shu jihati yuksalgan sayin inson o‘ziga xos xislatlarini, o‘z individualligini yanada teranroq, yorqinroq aks ettiradi. O‘zbek yozuvchilari ana shu hayot haqiqatini o‘z ruhiyatini taftish etib, o‘zligini anglashga intiladigan qahramonlar yaratish orqali badiiy haqiqatga aylantirishga erishayotganliklarini Erkin A‘zam, Normurod Norqobilov Xayriddin Sultonov, Xurshid Do‘stmuhammad, Nurillo Otaxonov, Olim Otaxonov, Salomat Vafo, Zulfiya Qurolboy qizi yaratgan hikoyalar orqali kuzatish mumkin.

Normurod Norqobilovning “Keksa tut” hikoyasini tahlil qilar ekanmiz, hikoya “Tepki zarbidan keksa tut daraxti qattiq seskandi” jumalari orqali boshlanadi. Keksa tutni qishloq odamlari tinch qo‘yishmaydi, ular hamma alamlarini keksa tutni tepish orqali olishadi. Keksayib qolgan bu tut ham bunday zarbalarga ko‘nikib qolgan edi. Hikoyada Ashur uzun, uning o‘g‘illari va Yovqosh doimo bir-birlarini ko‘rolmay janjallashib yurishadi. Ashur uzun va uning o‘g‘illari Yovqoshni tutisha olmay sarson bo‘lishadi, natijada Ashur uzunning to‘ng‘ich o‘g‘li keksa tutni tepib, unga zarba berib alamidan chiqadi. Bu ikki oilaning doimo tortishib yurishiga sabab otalaridan meros bo‘lib qolgan yer hisoblanadi, ular shu yer ustida talashib, tortishib, bir-birini urib janjal qilganlari qilgan. “Keksa tut ildiz otgan bu zamin qadimda yaydoq dashtning chekka bir bo‘lagi edi. Vosiq polvon ko‘chib kelganda, qishloq hozirgidan ko‘ra, yuz baravar kichik, yer degani bisyor edi. Vosiq polvon o‘zini qora tortib

kelgan jonajon do'sti Bakir polvonga o'ziga tegishli yerning teng yarmini hadya etganida, ushbu tut ikki yer o'rtasida belgi bo'lib qolgandi". Ashur va Yovqoshning otalari ahil do'st bo'lishgan, to o'lgunlaricha ularning oralaridan qil ham o'tmagan edi. Ashur va Yovqoshning janjallariga sabab Vosiq polvon do'stiga in'om etgan shudgor edi, Ashur otasining yerini talab qilib boshlaydi, natijada kelishmovchiliklar paydo bo'ladi.

Keksa tut insonlarning barcha zarbalariga bardosh berib kelayotgan edi. Insonlar unga qo'llarini tekkizishlari bilanoq ularning ichida nimalar kechayotganini, kayfiyatlarini darhol sezib olardi. Agar kayfiyatlari yomon bo'lsa, darhol zarba yeyishga tayyor turardi. "Uning armonlarini tuygan kekxa tut yashil yaproqlarini silkib, bobo quyoshning charog'onligi-yu, ona zaminning hayotbaxsh tafti xususida ohista shivirlab, tiriklik ulkan baxt ekanligini uqtirishga behuda urinardi. Va dilidagini bu johil kimsaga anglata olmagan sayin, har safar, ich-ichidan darz ketib borardi".

Keksa tutning novdalarini pilla boqish vaqtida sindirib olishar edilar, boshqa payti esa tut bilan hech kimning ishi yo'q. Tutning hammaga yaxshilik qilgisi kelar edi: "Keksa tut esa tig' tegmagan novdalarida qolgan mevalari bilan bolalarni siylamoqni yoqtiradi, misli yoqutday tovlanuvchi mevalariga bolalarning og'zi tekkani sari, g'alati bir hisdan sarmastlanib, bejiz quyoshdan nur emib, bejiz zamindan quvvat olmayotganini tuygandek bo'ladi". Tut go'yoki uning yonidan o'tgan insonlarga mehr ulashgisi kelardi, ularni o'rab olgan nafrat deya atalgan tuyg'udan xalos qilgisi kelardi. Keksa tut qancha yillar davomida odamlarning do'q-po'pisalariga chidab keldi, ammo Ashur uzunning kenja o'g'lining zarbasiga dosh berolmay, yerga gursillab yiqiladi. Hayotda ham shunday, inson o'zining dushmani tomonidan kelgan yomonlikdan yiqilmaydi, o'ziga do'st deb bilgan insonlarning zarbalaridan yiqiladi. Tutning xayollaridan ham shuni bilib olishimiz mumkinki, tut zarbadan emas, balki o'sha zarbaga sababchi bo'lgan tuyg'uga bardoshi yetmaydi. Chunki qalbida faqat beg'uborlik bo'lgan bu yosh bolaga nafrat qayerdan kelganligi insonni o'yga soladi va tutni shu savol o'ylantiradiki, nahotki bu illat shunchalar yuqumli bo'lsa?!

Chindan ham nega yaxshi fazilatlar insonlardan boshqa atrofdagi insonlarga yuqmaydi-yu, yomon illatlar esa yuqumli. Bu hikoyada hozirgi kunda insonlar o'rtasida yo'qolib borayotgan odamiylik haqida gap boradi, ya'ni kekxa tut kamyob bo'lib borayotgan odamiylikning ramzi. Bu tuyg'uning kamyobligi shundan bo'lsa kerak, hikoyada tut yolg'iz tasvirlanadi. Keksa tutning yonidan o'tgan insonlar undan bahra olish o'rniga unga ozor berishdan nari o'tmaydilar. Bu ham odamiylik tuyg'usining insonlar o'rtasida yo'qolib borayotganidan dalolat beradi. Yana shuni ham aytish mumkinki, asarda chin do'stlik-u noqobil farzanlarning taqdiri kabi zid

tushunchalar ham bor. Vosiq polvon va Bakir polvon qanchalik inoq do‘st bo‘lishgan bo‘lsa, ularning farzandlari shunchalar dushman bo‘lish darajasiga borishdi. Hikoyaning bu o‘rnida yaxshilik va yomonlik bir-birga qarshi qo‘yiladi

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, Normurod Norqobilovning bu hikoyasidagi ramziy mohiyat asarning yuqori saviyasini belgilab bergan. Yozuvchi keksa tut orqali xuddi butun insoniyatni ezgulikka undagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norqobilov N. Keksa tut. Ijod olami. 2018.
2. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. “Ma’naviyat”. T-2000.
3. Do‘stmuhammedov X. Hozirgi o‘zbek hikoyachiligida badiiy tafakkurning yangilanishi (80-yillarning ikkinchi yarmi, 90-yillar boshidagi hikoyalar misolida) NDA. –Toshkent, 1995.
4. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti taraqqiyotining o‘ziga xos xususiyatlari va milliy istiqlol mafkurasi. DDA. – Toshkent, 1993.

